

Conflicto Malvinas como mecanismo distractor de problemas internos en Argentina¹

Carlos Chirinos²

Gustavo Soto³

Resumen

El presente estudio tiene por objetivo analizar el uso del conflicto Malvinas como mecanismo distractor de problemas internos en Argentina por parte de la Junta Militar en el año 1982. La investigación fue con diseño documental de nivel descriptivo, donde se utilizó la técnica análisis de contenido. Los resultados obtenidos determinan cómo la Junta Militar tuvo intenciones políticas de revitalizar el proceso de reorganización nacional ejecutando la invasión a las Malvinas frente a los problemas internos. En un principio se materializó el objetivo de distraer a la población, generando un momentáneo respaldo popular. Siendo el caso de estudio aplicable a la “Teoría de la guerra de distracción”.

Palabras clave: Conflicto Malvinas, Junta Militar, Teoría de la Guerra de Distracción, Respaldo Popular

Malvinas Conflict as a Distracting Mechanism of Internal Problems in Argentina

Abstract

The purpose of this study is to analyze the use of the Malvinas conflict as a distracting mechanism of internal problems in Argentina by the Military Board in 1982. The investigation was with a descriptive documentary design, where the content analysis technique was used. The results obtained determine how the Military Junta had political intentions to revitalize the process of national reorganization by executing the invasion of the Falklands against internal problems. Initially, the objective of distracting the population materialized, generating a momentary popular support. Being the case study applicable to the “Theory of the war of distraction.”

Keywords: Malvinas Conflict, Military Junta, Diversionary Theory of War, Popular Support

¹Admisión: 15-10-2019

Aceptado: 10-12-2019

Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado titulado “Conflicto de las Malvinas como mecanismo distractor de problemas internos en Argentina 1982” en la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela

²Político. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: carlos-ch98@hotmail.com

³Político. Doctor en Ciencia Política. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: gustafaso@hotmail.com